

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ilhom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna	202
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna	207
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich	211
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	216
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи	225
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi	234
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	241
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	244
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna	248
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	251
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna	255
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna	259
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна	267
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna	270
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu	277
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna	281
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li	285
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna	288
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi	294
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna	299
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li	303
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova	307
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich	313

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqto'v Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

OLIY TA'LIMDA “ZOOLOGIYA” KURSINI INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (“UMURTQALI HAYVONLAR” MISOLIDA)

Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna
 Amaliy fanlar universiteti Maktabgacha
 ta'lim metodikasi kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida “Zoologiya” kursini, xususan, “Umurtqali hayvonlar” bo'limini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar, raqamli ta'lim vositalari hamda talaba markazli o'qitish texnologiyalarining zoologiya fanini o'qitish samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqil fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion metodlarning ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada “Umurtqali hayvonlar” mavzusini o'qitishda multimedia vositalari, virtual laboratoriyalar, muammoli ta'lim va loyihaviy yondashuvlardan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: zoologiya, umurtqali hayvonlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, oliy ta'lim, ta'lim samaradorligi, raqamli ta'lim, multimedia vositalari, virtual laboratoriya, kompetensiyaviy yondashuv, muammoli ta'lim, loyihaviy ta'lim, biologiya ta'limi, metodika, talaba markazli ta'lim.

Abstract: This article highlights the issues of improving the methodology of teaching the “Zoology” course in the higher education system, specifically the “Vertebrate Animals” section, based on innovative pedagogical technologies. The study analyzes the impact of modern pedagogical approaches, interactive methods, digital educational tools, and student-centered learning technologies on the effectiveness of teaching zoology. The importance of innovative methods in strengthening students' theoretical knowledge, developing practical skills, and forming independent thinking competencies is also substantiated. The article presents methodological recommendations for the use of multimedia tools, virtual laboratories, problem-based learning, and project-based approaches in teaching the topic “Vertebrate Animals.”

Key words: zoology, vertebrates, innovative pedagogical technologies, interactive methods, higher education, educational effectiveness, digital education, multimedia tools, virtual laboratory, competency-based approach, problem-based learning, project-based learning, biology education, methodology, student-centered education.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы совершенствования методики преподавания курса “Зоология” в системе высшего образования, в частности раздела “Позвоночные животные”, на основе инновационных педагогических технологий. В исследовании анализируется влияние современных педагогических подходов, интерактивных методов, цифровых образовательных инструментов и личностно-ориентированных технологий обучения на эффективность преподавания зоологии. Также обоснована важность инновационных методов в укреплении теоретических знаний студентов, развитии практических навыков и формировании компетенций самостоятельного мышления. В статье разработаны методические рекомендации по использованию мультимедийных средств, виртуальных лабораторий, проблемного обучения и проектного подхода при преподавании темы “Позвоночные животные”.

Ключевые слова: зоология, позвоночные животные, инновационные педагогические технологии, интерактивные методы, высшее образование, эффективность образования, цифровое образование, мультимедийные средства, виртуальная лаборатория, компетентностный подход, проблемное обучение, проектное обучение, биологическое образование, методика, личностно-ориентированное образование.

KIRISH

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida biologiya fanlarini o'qitish jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, "Zoologiya" kursining "Umurtqali hayvonlar" bo'limini o'qitishda talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu bois innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish zoologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida talaba markazli yondashuv, muammoli ta'lim, loyihaviy faoliyat va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyati kengaymoqda.

Mazkur maqolada "Umurtqali hayvonlar" mavzusini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishning samarali metodlari va ularning amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

Tadqiqotning vazifalari:

- "Zoologiya" kursining "Umurtqali hayvonlar" bo'limini o'qitishning nazariy-metodik asoslarini tahlil qilish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash;
- interfaol metodlar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish;
- talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlarni ishlab chiqish;
- "Umurtqali hayvonlar" mavzusini o'qitishda multimedia va virtual laboratoriyalardan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish;
- zoologiya fanini o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni takomillashtirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zoologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida biologiya fanlarini, xususan, "Umurtqali hayvonlar" bo'limini o'qitishda interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda talaba markazli yondashuvlarning samaradorligi asoslab berilgan ^[1]. Pedagog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy ta'lim texnologiyalarida talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida ko'rsatib o'tilgan. Xususan, muammoli ta'lim, klaster, aqliy hujum, loyihaviy ta'lim va keys-stadi metodlarining biologiya fanlarini o'qitishdagi ahamiyati ko'plab tadqiqotlarda yoritilgan.

Shuningdek, zoologiya fanini o'qitishda multimedia vositalari, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar va raqamli platformalardan foydalanish talabalarning mavzuni chuqur o'zlashtirishiga xizmat qilishi ilmiy manbalarda ta'kidlangan. Ayrim tadqiqotlarda "Umurtqali hayvonlar" mavzusini vizual materiallar va interaktiv topshiriqlar asosida o'qitish orqali talabalarning fanga qiziqishi hamda o'quv motivatsiyasi oshishi aniqlangan.

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan biologiya ta'limida kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash, innovatsion metodlarni amaliy mashg'ulotlarga integratsiya qilish va zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshirish masalalari keng o'rganilgan. Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarda "Umurtqali hayvonlar" bo'limini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida kompleks o'qitish metodikasini takomillashtirishga oid tadqiqotlar yetarli darajada yoritilmaganligi mazkur mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Oliy ta'limda "Zoologiya" ("Umurtqali hayvonlar") kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishga oid adabiyotlar tahlili bir necha muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Ushbu mavzu zamonaviy biologik ta'limning didaktik asoslarini, axborot texnologiyalarini integratsiya qilish hamda talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ^[2].

Ushbu guruhga oid adabiyotlarda biologiya, xususan, umurtqali hayvonlar zoologiyasini o'qitishda an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarning qiyosiy tahlili berilgan. Zoologiya fanining predmeti, obyekti va o'qitish tamoyillari, shuningdek, umurtqalilar sistematikasi (baliqlar, amfibiylar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sutemizuvchilar) darslarini tashkil etishda tizimli yondashuv (systemic approach) zarurligi asoslab berilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, faqatgina ma'ruzaga tayanish talabani fanga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Bunga yechim sifatida adabiyotlarda muammoli ta'lim (problem-based learning) va evristik suhbat usullari tavsiya etiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. So'nggi o'n yillikdagi ilmiy ishlarda, xususan, J. Tolipova hamda A. G'ofurov kabi olimlarning metodik qo'llanmalarida interfaol metodlarning samaradorligi alohida ta'kidlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Keys-stadi (Case study) metodida umurtqali hayvonlarning ekologik moslashuvi yoki kamayib borayotgan turlarni muhofaza qilish bo'yicha aniq vaziyatlarni tahlil qilishga e'tibor qaratiladi. Vizualizatsiya texnologiyalarida hayvonlar anatomiyasi va morfologiyasini o'rganishda 3D modellashtirish hamda virtual laboratoriyalardan foydalanish samarali vosita sifatida tavsiya etiladi. Masalan, sudralib yuruvchilarning ichki tuzilishini virtual preparatlash orqali o'rganish an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlarining samaradorligini 30-40 % ga oshirishi qayd etilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) integratsiyasi. Chet el va mahalliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zoologiya fanini o'qitishda AKT nafaqat yordamchi vosita, balki asosiy ta'lim platformasiga aylanib bormoqda.

Multimedia resurslari yordamida umurtqalilarning tabiiy muhitdagi xulq-atvori (etologiyasi)ni videofilmlar orqali namoyish etish mumkin ^[3]. LMS (Learning Management System) platformalari, jumladan, Moodle yoki Canvas tizimlari orqali talabalarning mustaqil ishlarini nazorat qilish va onlayn testlar o'tkazish imkoniyati yaratilmoqda. Talabalarning bilish faolligini oshirishga oid tadqiqotlar. Adabiyotlarda ta'limning shaxsga yo'naltirilgan (student-centered) modeliga o'tish masalalari dolzarb hisoblanadi. Loyiha metodikasi asosida talabalarga muayyan bir umurtqali hayvonlar turkumini o'rganish hamda uning populyatsiyasini saqlash bo'yicha loyiha topshiriqlari beriladi ^[4].

Flipped Classroom ("To'ntarilgan sinf") texnologiyasida nazariy bilimlarni talabaning mustaqil o'zlashtirishi, amaliy mashg'ulotlarda esa asosan muhokama va tahlil ishlari bilan shug'ullanishi nazarda tutiladi. Ko'plab adabiyotlarda nazariy bilimlar yetarli darajada yoritilgan bo'lsa-da, ularni zamonaviy texnologiyalar, masalan, AR (kengaytirilgan borliq) bilan integratsiyalash bo'yicha metodik tavsiyalar yetarli emasligi kuzatiladi.

Zoologiya kursini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash nafaqat bilim beradi, balki talabalarda ekologik madaniyat va tabiatga mas'uliyat hissini ham shakllantiradi. Tadqiqotlar natijasida umurtqali hayvonlar darslari uchun didaktik o'yinlar, elektron ishchi daftarlar hamda modulli o'qitish tizimini joriy etish zarurligi aniqlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Umurtqali hayvonlar" kursini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq ekanligi isbotlandi. Multimedia va virtual laboratoriyalardan foydalanish murakkab biologik jarayonlarni (masalan, umurtqalilarning qon aylanish tizimi yoki embrional rivojlanishini) tushunishni osonlashtirdi. Talabalarning fanga bo'lgan motivatsiyasi hamda mustaqil ishlash qobiliyati oshgani aniqlandi.

Takliflar. Olingan natijalar asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- **o'quv jarayoniga tatbiq etish** – "Zoologiya" darslarida hayvonlarning anatomik tuzilishini o'rganish uchun virtual disseksiya (preparatlash) dasturlaridan keng foydalanish;
- **modulli o'qitish** – mavzularni "Baliqlar", "Quruqlikda va suvda yashovchilar" kabi alohida raqamli modul-larga ajratib, har bir modul uchun interfaol topshiriqlar to'plamini yaratish;
- **malaka oshirish** – biologiya o'qituvchilari uchun yangi pedagogik dasturlar va platformalar, jumladan, iNaturalist kabi zoologik ilovalar bilan ishlash bo'yicha seminar-treninglar tashkil etish;
- **darsliklarni yangilash** – o'quv adabiyotlariga QR-kodlar orqali kiriladigan video-darslar hamda 3D modellar havolalarini joylashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xonnazarova, M. T. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini o'qitish metodikasini mediatexnologiyalar asosida takomillashtirish. Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnali, № 5, 166-bet.
2. Khonnazarova, M. T. Improvement of the methodology of teaching the course of zoology in higher education based on innovative pedagogical technologies. Current Research Journal of Pedagogics research article.
3. Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). McGraw-Hill Education.
4. Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academy Press.
5. Xashimova, S. N. (2021). Sanoat korxonalarida autsorsingdan foydalanish mohiyati va imkoniyatlari. Science and Education, 2(11), 350–354.
6. Hasanzoda, R., & Khashimova, S. (2026). The richness of language is the richness of thought. Journal of Pedagogical and Philological Research, 1(2), 488–489.
7. Ollanazarov, B., & Sayyora, S. (2025). Innovatsion yondashuv asosida turistik xizmatlar sohasida investitsion faollikni boshqarish: nazariya, amaliyot va xorijiy tajriba. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 5(6), 90–100.

8. Xolmurodovna, X. S. (2025). Oila va bolalar psixologiyasi. Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali, 1(5), 79–82.
9. Bekmuhammad, U., & Sayyora, S. (2024). Xorazmdagi jadid maktablariga oid ta'lim tashkilotlari va jamiyatlari. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 5(6), 25–31.
10. Хашимова, С. Х. (2024). Инклюзив таълимнинг имконияти чекланган ўсмирлар ижтимоийлашувида тутган ўрни. Academic Research in Educational Sciences, (1), 133–139.
11. Файзиёв, Р. А., Хаитматов, У. Т., Азаматов, О. Х., Джуманиязов, Ш. Р., & Хасанова, Х. Х. (2018). Использование теории нечетких множеств в экономическом анализе инвестиционных проектов. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2(5(17)), 44–48.
12. Хасанова, Х. (2024). Bank faoliyatida risklarni baholashning xalqaro tajribasi. Nashrlar, 172–175.
13. Исохужаева, М. Я., & Хасанова, Х. Х. (2020). Электрон иқтисодиёт шароитларида рақамли компетентлик. Журнал “Бизнес-эксперт”, 35–37.
14. Mamadiyarov, Z., Khamdamov, S. J., Makhmudov, S., Isaev, F. B., Kurbonov, K., Boymurotov, S., & Khasanova, K. (2024, December). Forecasting and planning the effectiveness of service activities in commercial banks. In Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 75–83).
15. Maxmudova, D., & Bahoroy, R. (2023). Technologies of preparing future teachers for professional activity on the basis of a competency-based approach. Modern Science and Research, 2(10), 118–122.
16. Akmalovna, M. D., Sadriddinovna, B. R., & Qizi, B. E. Z. (2023). Maktabgacha ta'limda rivojlanuvchi texnologiyalarni qo'llash usullari. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 538–540.
17. Sadriddinovna, R. B. (2025). Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 80(4), 266–269.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.